

EDUCAȚIE TIMPURIE

Maria ȚIFRAC

doctorandă, Universitatea de Stat din Tiraspol;
Școala Gimnazială nr. 5, Sighetu Marmăției, România

Comunicarea și instrumentele digitale pentru activitățile online desfășurate cu preșcolarii

Rezumat: Utilizarea instrumentelor și a tehnologiilor digitale de către educatoare pentru învățarea online trezește interesul și curiozitatea preșcolarilor pentru activitate. În alegerea instrumentelor digitale, cadrele didactice trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora (gradul de

interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). Pentru cadrele didactice, un aspect ce motivează este schimbul reciproc de bune practici, de exemple concrete care stimulează învățarea, comunicarea, socializarea.

Cuvinte-cheie: instrumente digitale, comunicare, activități online, preșcolari, tehnici, platformă.

Abstract: The use of digital tools and technologies by kindergarten teachers in online activities tends to arouse the interest and curiosity of preschoolers. In choosing digital tools, teachers must take into account their pedagogical value (the degree of interaction, communication, and collaboration, the development of 21st-century skills etc.). One aspect that motivates the teachers is the mutual exchange of good practices and specific examples that stimulate learning, communication, and socialization.

Keywords: digital tools, communication, online activities, preschool, techniques, platform.

Natura, lumea exterioară, individul, noi înșine – emitem cu toții semnale, ori spre noi, ori spre cei din afară. Primind aceste semnale, devenim receptori ai unor informații pe care le-am interceptat, fie că din întâmplare, fie că ne erau direct destinate. Când transmitem singuri informația, devenim emițători. Interpretarea acestor informații se realizează prin intermediul unui cod special. Când primim sau oferim informații, acestea pot fi bruiate de zgomote sau neînțelegeri; astfel apar incertitudinile. Semnalele prin care se furnizează informația nu sunt orientate, însă pot fi dirijate. O informație dirijată în mod intenționat devine mesaj. Acesta presupune existența unui destinatar, receptor, emițător și codificator [4, p. 7].

Comunicarea presupune reversibilitatea mesajelor în cadrul relației care reunește două entități, chiar dacă mesajele nu sunt de același ordin. Ea implică crearea unui sens, în funcție de relația dintre perceperea semnalelor și de bogăția vocabularului – pentru a le

decodifica, de imaginație – pentru a le interpreta, de memorie – pentru a le menține logice atunci când, la rândul nostru, adresăm mesaje.

După criteriul modurilor de realizare, comunicarea poate fi:

1. Comunicare directă, caracterizată prin absența oricărei medieri. Emițătorul și receptorul se află în același loc, deci în proximitate fizică;
2. Comunicare indirectă, prin scriere. Utilizează medierea unor mijloace materiale (instrumente și suporturi) și face posibilă transmiterea mesajului în timp și spațiu;
3. Comunicare multiplă, prin imprimare. Folosește posibilități tehnice care permit multiplicarea aceluiași mesaj prin intermediul unor canale și suporturi diverse și difuzarea unui număr mare de receptori, în timp și în spațiu;
4. Comunicare colectivă, realizată prin mijlocirea

diferitelor tehnologii ce folosesc semnale sonore, vizuale, simboluri, scrieri. Această comunicare se caracterizează prin faptul că emițătorul și receptorul sunt grupuri, că mesajul este mediat de „un organ de informare” și că el se poate multiplica;

5. Comunicare de masă [6].

Se poate comunica direct, indirect, multiplu, colectiv și în masă, însă vom vorbi în continuare despre modul în care am comunicat cu preșcolarii prin intermediul unor platforme digitale, care ne-au ajutat să ținem legătura cu copiii și să realizăm activități plăcute și distractive.

Tehnica desemnează totalitatea metodelor, procedelor și regulilor aplicate în practicarea unei meserii, a unei științe [5, p. 1226]. Tehnicile interactive pot încuraja dezvoltarea unor capacități ale preșcolarilor, pot avea ca efect unitatea grupului, participarea fiecăruia dintre membri la activități sau primirea de către fiecare preșcolar a unui rol aparte. Folosirea unei tehnici s-ar putea să nu fie adecvată în totalitate pentru toți preșcolarii și să nu asigure, în sine, atingerea obiectivelor, de aceea trebuie să aplicăm tehnici și instrumente diferite, în funcție de scopurile propuse.

André de Peretti afirma că ar trebui încercată o diferențiere a tehnicilor utilizabile în mai multe situații, conform momentelor de formare: se marchează diferența prin gruparea instrucțiunilor și a constrângerilor care le definesc, apoi se găsește un ansamblu de precizări care vizează repartizarea preșcolarilor dintr-un grup în subgrupuri distincte, dar divers articulate. În mod simetric, unele tehnici pot asigura, în timpul întâlnirii tuturor copiilor, interacțiuni delimitate prin apropieri stabilite dinainte [4, p. 18].

În timpul pandemiei, pentru activități online, am folosit cu preșcolarii platformele *Zoom* și *Google Classroom*. Adulți și copii, am fost puși deopotrivă în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat. Toate aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și de dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc a pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent. Sistemul de învățământ s-a orientat către practici noi de comunicare și de cooperare, prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională.

Cadrele didactice au participat la cursuri dedicate tehnicilor, resurselor și instrumentelor digitale încă înainte de pandemie. În acest sens, au fost sprijinite și de Ministerul Educației și Cercetării, care a promovat inițiative și programe digitale necesare formării cadrelor

didactice în domeniul noilor tehnologii. A fost constituită o bază de resurse educaționale deschise, unde se publică materialele necesare desfășurării activităților educative; materialele pot fi preluate de oricine, fără restricții [3, p. 9].

Trebuie să admitem însă că majoritatea cadrelor didactice, precum și copiii și părinții acestora, nu erau pregătite pentru a învăța și a preda online. Sistemul de învățământ nu era gata de a îmbrățișa noile tehnologii. Lipsa calculatoarelor și a conexiunii la Internet au fost impedimente care au provocat dificultăți de comunicare, însă nu au făcut-o imposibilă.

Pentru a susține la distanță comunicarea cu preșcolarii, educatoarele au folosit diverse mijloace și instrumente, dintre care cele mai frecvente erau apelurile telefonice și mesajele (comunicarea cu fiecare preșcolar în parte), aplicațiile simple și cunoscute de copii și părinții acestora: *Whatsapp*, *Messenger*, *Facebook*. Apoi s-au valorificat resursele educaționale deschise, cum ar fi site-urile cu informații, linkuri, bibliotecile și muzeele virtuale, softurile educaționale, acestea fiind urmate de platforme precum *Google Classroom*, *Zoom*, *Microsoft Teams*, *Skype* etc. La ele s-au adăugat așa instrumente digitale ca *Worldwall*, *Kahoot*, *Padlet* etc. [3, p. 13]. Am folosit tutoriale de pe Internet, am împărtășit bune practici cu cei mai experimentați, am participat la cursuri online, la webinare, dar am căutat și soluții proprii, adecvate momentului din activitate.

Zoom este platforma de instruire online cel mai des utilizată de către cadrele didactice din România. Se creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp). Preșcolarilor și părinților acestora le trimitem link-ul. Pe tabla virtuală *Whiteboard* se poate desena, colora, efectua operații matematice sau adnotări pe ecran; se poate partaja ecranul și expedia documentele aflate în calculator, prin intermediul chatului. Se pot crea camere secundare pentru preșcolari, pentru a încuraja munca în grupuri mici (*Breakout rooms*). De asemenea, există opțiunea de a înregistra întreaga conferință audio-video. Prin intermediul proprietății de *Share Screen* – partajarea ecranului calculatorului, cel mai des utilizată, le prezentam copiilor materialele pe care le-am creat (prezentări PPT, CD-uri educaționale interactive etc.), site-uri (am partajat *YouTube*, *Jigsaw Planet* etc). Aceste două opțiuni, *Share Screen* și *Whiteboard*, pot fi folosite și de educator, dar și de către copii, dacă educatorul le acordă permisiunea, selectând *Multiple participants can share simultaneously*. O sesiune de videoconferință durează 40 de minute fără abonament. Cu 10 minute înainte de expirarea timpului, *Zoom* afișează pe ecran o notificare în acest sens și un cronometru.

Kahoot este un instrument online pentru feedback, cu

ajutorul căruia se creează teste interactive pentru copii; educatorul creează testul, apoi le trimite codul de acces (PIN) preșcolariilor, care accesează testul într-un timp limitat. Pe lângă întrebări, putem adăuga imagini, clipuri video și diagrame, pentru a crește gradul de interactivitate al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, fiind prezentate sub forma unui clasament.

Worldwall este o aplicație utilă pentru cadrele didactice, deoarece se pot crea jocuri interactive în vederea susținerii învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. De exemplu: *Cuvântul lipsă*, *Anagrame*, *Puzzle*, *Rebus*, *Adevărat sau fals*, *Sortează*, *Chestionare*, *Spânzurătoarea*, *Deschide cutia* etc. Este un instrument digital ușor de mânuit, îndrăgit de copii datorită elementelor ludice.

Una dintre măsurile care trebuie readuse în focusul atenției în această perioadă este extinderea ariei de acoperire educațională a instrumentelor și materialelor de suport, analiza rapidă, centralizarea și punerea la dispoziția cadrelor didactice a soluțiilor de *e-învățare* existente, a resurselor educaționale deschise, a instrumentelor și aplicațiilor online, care pot fi utilizate pentru a crea situații de învățare eficiente asistate de noi tehnologii, acoperind adecvat niveluri de studii, domenii de cunoaștere, situații diverse și nevoi particulare. În același timp, e necesară o creștere a relevanței pentru învățare a resurselor și instrumentelor propuse. Ministerul Educației și Cercetării ar putea face apel la competențele, bazele de cunoștințe și resursele acumulate prin proiecte de educație cu ajutorul noilor tehnologii. Foarte important: trebuie creat un mecanism simplu de „validare socială”, astfel încât cadrele didactice să poată valida propunerile de instrumente și platforme ale Ministerului Educației și Cercetării, pe baza experienței de utilizare a acestora în activități didactice. O altă măsură ar fi centrarea pe calitate, axarea pe mecanisme de suport, pe recomandări care să promoveze și să susțină calitatea procesului didactic, progresul autentic, interacțiunea și implicarea copiilor – și nu utilizarea unor platforme și instrumente digitale. Mai mult decât orice, trebuie eliminat în aceste zile riscul centrării pe tehnologie și al utilizării improprie, cronofage, disproporționate în raport cu rezultatele așteptate ale învățării. Ar trebui evitate recomandările de utilizare a instrumentelor digitale fără indicarea clară a contextelor în care acel instrument este eficient din punct de vedere didactic. Trebuie reamintite reperele pedagogice ale funcționării procesului de educație. Sunt de preferat reorientări către rolul curriculumului școlar în a (re)organiza un parcurs de învățare, în a decela ce e necesar, ce e util și ce poate fi eludat din multitudinea de materiale auxiliare și de sugestii de utilizare a diverse resurse [2, p. 54].

Învățarea cu ajutorul fișelor de lucru are avantajul de a operaționaliza eficient unele sarcini și de a individualiza instruirea, prin luarea în considerare a ritmului de lucru propriu fiecărui preșcolar. Fișele de lucru sunt instrumente didactice care conțin sarcini de instruire cu caracter practic, teoretic sau teoretico-practic și care, în contextul pedagogiei interactive, pot avea un caracter predominant problematizat și euristic. Ele pot fi utilizate în toate momentele activității didactice: predare, învățare, evaluare, feedback, feed forward și în diferite scopuri didactice: fișe de dezvoltare, fișe de recuperare, fișe de exerciții, fișe de cunoștințe, fișe de control, fișe de autoinstruire, fișe de autoevaluare [1, p. 219].

Fișele de lucru ne-au ajutat mult în această perioadă, deoarece preșcolarii le puteau rezolva în orice moment al activității, în ritm propriu; cei care le primeau săptămânal, le rezolvau însă cu părinții sau frații mai mari. Fișele erau aduse înapoi la primirea altora, observându-se, astfel, progresul preșcolarului, rezultatele acestuia.

Este foarte important ca în elaborarea și discutarea activităților online desfășurate cu preșcolarii Ministerul Educației și Cercetării să implice nu doar instituțiile preșcolare și cadrele didactice, ci și pe preșcolarii și părinții acestora. Doar împreună se pot realiza activități diverse, interesante și plăcute, din care mai ales copiii, dar nu numai ei, vor avea de câștigat. Preșcolarii pot învăța și online, cu ajutorul platformelor, pot comunica, se pot bucura, însă numai dacă vor fi îndrumați și sprijiniți de educatori.

Remarcăm că, pentru preșcolarii, mediul online este un context de învățare agreabil, mult mai confortabil decât grădinița (aceștia stau acasă, într-un mediu familiar, îi cunosc pe cei din jur și sunt ajutați mult de către părinți sau bunici, frați, surori mai mari), care însă necesită suportul adulților (al părinților, în cazul învățării de acasă). De fiecare dată, am avut sprijinul necondiționat al părinților în a desfășura activități antrenante, interesante și plăcute preșcolariilor.

În contextul pandemiei Covid-19, noi, educatoarele, dar și preșcolarii am învățat să ne adaptăm din mers, pentru a realiza activități online de calitate și interactive, care să aibă ca scop atât comunicarea, socializarea, cât și învățarea. Pentru aceasta, m-am angajat într-un proces continuu de învățare și valorificare a instrumentelor digitale, a platformelor noi, în scopul facilitării lecțiilor și activităților interactive, pentru a ține copiii conectați, pentru a-i atrage și pentru a încerca de fiecare dată activități noi și utile.

Pentru mine, *Zoom*-ul, alături de *Google Classroom*, a reprezentat una dintre cele mai eficiente platforme de lucru, fiind un mijloc prin care puteam lua contact cu copiii, ne puteam vedea și auzi în timp real, deși în mod virtual. Am observat că erau preșcolarii dornici și entuziasmați să lucreze pe această platformă, să se vadă cu colegii lor de

grupă, fiecare dintre ei să prezinte ce a lucrat și ce are pregătit pentru activitățile propuse, împreună cu părinții care i-au îndumățat și ajutat. Desigur, mai erau și preșcolarii care nu participau la lecții în absența părinților (lucrau acasă sau la locul de muncă, aveau probleme personale etc.), precum și foarte puțini (doi copii) – privați de accesul la Internet, cu care comunicam la telefon, iar după fișe veneau la grădiniță săptămânal.

În concluzie: Resursele și instrumentele digitale valorificate pe deplin în perioada pandemiei și-au probat eficiența, fiind îndrăgite de copii și facilitând cu succes procesul de învățare și comunicare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bocoș M. Instruirea interactivă. Iași: Polirom, 2013. 472 p.
2. Botnariuc P., Cucuș C., Glava C. Școala online. Elemente pentru inovarea educației, București: Editura Universității din București, 2020. 77 p.
3. Clapou C. Instrumente digitale în învățământul preșcolar – sugestii pentru cadrele didactice. Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud, Inspectorat Școlar Educație timpurie, 2020. Pe: https://www.stepbystep.ro/2020/05/Instrumente-digitale-in-invatamantul-prescolar_pentru-cadre-didactice.pdf (Accesat la 19.02.2021)
4. De Peretti A. Tehnici de comunicare. Iași: Polirom, 2001. 391 p.
5. Dicționarul explicativ al limbii române. București: Univers Enciclopedic, 2016. 1354 p.
6. Stănea R. Tehnici de comunicare eficientă. Note de curs. Pe: http://www.incluziunesociala.ro/uploads/31_49743_suport_curs_Tehnici_comunicare.pdf (Accesat la 22.09.2021).